

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Корженко А.С.

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF MANAGERS AND EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION

Korzhenko A.S.

Сучасна професійна діяльність відбувається в умовах постійного інформаційного навантаження, високої швидкості змін та необхідності одночасно виконувати кілька завдань. У таких обставинах працівники організацій дедалі частіше стикаються з емоційним виснаженням, зниженням мотивації та втратою інтересу до професійної діяльності. Особливо це стосується керівників, які не лише організують робочі процеси, а й відповідають за психологічний стан команди.

Професійне вигорання сьогодні розглядається як одна з ключових проблем сучасного менеджменту, оскільки воно безпосередньо впливає на ефективність організації, рівень продуктивності праці та якість міжособистісних взаємин у колективі. У зв'язку з цим особливої значущості набуває питання профілактики цього явища.

Професійне вигорання є складним психологічним станом, який формується поступово під впливом тривалого стресу та перевантаження. К. Маслач, М. Лейтер у класичному розумінні вважали, що вигорання включає емоційне виснаження, відсторонення від професійних обов'язків та відчуття зниження власної ефективності [3, с. 45].

В умовах сучасного воєнного стану в Україні проблема професійного вигорання набуває ще більшої гостроти, оскільки загальний рівень психоемоційного навантаження на працівників суттєво підвищується. Постійний вплив інформації про бойові дії, повітряні тривоги, втрати та соціальну нестабільність формує фон хронічної тривожності, який безпосередньо накладається на професійну діяльність. У таких умовах

працівникам стає складніше концентрувати увагу, приймати зважені рішення та підтримувати стабільну продуктивність. Додатковим фактором є розмиття меж між особистою безпекою та робочими обов'язками, що посилює відчуття виснаження. Для керівників організацій це проявляється у необхідності одночасно підтримувати робочі процеси та психологічний стан команди в умовах невизначеності, що значно підвищує ризик емоційного вигорання та професійного перевантаження.

Сьогодні у професійній діяльності вигорання проявляється не одразу. Спочатку працівник відчуває втому, яка поступово стає хронічною. Згодом знижується інтерес до роботи, з'являється емоційна холодність у взаємодії з колегами та клієнтами, а також формується відчуття, що зусилля не дають бажаного результату. У керівників ці процеси часто маскуються під «перевантаженням», що ускладнює своєчасне розпізнавання проблеми.

З точки зору психології управління, важливу роль у виникненні вигорання відіграє стиль керівництва та рівень організаційної підтримки. Л. Е. Орбан-Лембрик підкреслює, що ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від здатності керівника регулювати власний емоційний стан, будувати конструктивну комунікацію та враховувати психологічні особливості працівників [4, с. 214].

Окремим фактором ризику є хронічний стрес. Коли працівник тривалий час перебуває в умовах підвищеної відповідальності без достатнього відновлення ресурсів, відбувається поступове виснаження адаптаційних можливостей організму. У цьому контексті С. Д. Максименко зазначає, що здатність особистості до саморегуляції та внутрішньої рівноваги є ключовою умовою збереження психологічного здоров'я в професійній діяльності [2, с. 128].

Важливу роль у профілактиці вигорання відіграє організаційне середовище. Якщо в колективі відсутня довіра, підтримка та відкритість у спілкуванні, рівень емоційної напруги зростає. Л. М. Карамушка наголошує, що сприятливий психологічний клімат є одним із базових чинників ефективності

організації, оскільки він впливає на мотивацію, залученість та задоволеність працівників [1, с. 97].

Одним із найбільш ефективних способів профілактики професійного вигорання є розвиток емоційного інтелекту та навичок саморегуляції. Працівникам необхідно вміти розпізнавати власний емоційний стан, своєчасно реагувати на ознаки перевтоми та використовувати методи психологічного відновлення. До таких методів належать:

- дихальні вправи;
- техніки релаксації;
- фізична активність;
- підтримка балансу між роботою та особистим життям;
- психологічні тренінги;
- розвиток навичок тайм-менеджменту.

Профілактика професійного вигорання повинна здійснюватися на декількох рівнях одночасно. На індивідуальному рівні важливими є навички саморегуляції, управління часом та усвідомлення власних емоційних станів. Працівники, які вміють розпізнавати ознаки перевтоми, значно рідше доходять до критичного стану виснаження.

На організаційному рівні ключовим є оптимізація робочого навантаження, чіткий розподіл обов'язків та впровадження системи підтримки персоналу. Практика показує, що організації, які інвестують у психологічне благополуччя співробітників, демонструють вищий рівень стабільності та продуктивності.

Окрему увагу слід приділяти розвитку емоційного інтелекту. Здатність розуміти власні емоції та емоції інших людей дозволяє зменшити конфліктність, покращити комунікацію та знизити рівень професійного стресу. У сучасних умовах також важливо враховувати вплив цифрового навантаження, яке часто розмиває межі між робочим і особистим часом.

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, професійне вигорання є наслідком хронічного стресу на робочому місці, який

не був успішно подоланий [5]. Це підкреслює необхідність не лише індивідуальної, а й системної профілактики на рівні організації.

Професійне вигорання є багатофакторним явищем, що виникає внаслідок поєднання індивідуальних, організаційних та соціальних чинників. Його наслідки негативно впливають як на окремого працівника, так і на ефективність функціонування організації загалом.

Ефективна профілактика повинна включати розвиток психологічної стійкості працівників, формування здорового організаційного середовища, оптимізацію навантаження та впровадження програм психологічної підтримки. Особлива роль у цьому процесі належить керівнику, який задає тон комунікації та формує атмосферу в колективі.

Таким чином, профілактика професійного вигорання є не додатковим елементом управління, а необхідною умовою стабільного розвитку сучасної організації.

Список використаних джерел

1. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами освіти : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2019. 332 с.
2. Максименко С. Д. Психологія особистості : підручник. Київ : КММ, 2016. 296 с.
3. Маслач К., Лейтер М. Синдром професійного вигорання. Київ : Основи, 2018. 368 с.
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2017. 544 с.
5. World Health Organization. Burn-out an occupational phenomenon: International Classification of Diseases. 2019.